

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ

**АРХЕОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ
2014**

КИЇВ - 2015

УДК 904(477)
ББК Т4(4Укр)я43

А-87

Археологічні дослідження в Україні 2014. – К.: «Стародавній Світ», 2015. – 314 с.

Видання є щорічником, який готується до друку Польовим комітетом Інституту археології НАН України. Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону.

Стане в нагоді науковцям, студентам і всім, хто стежить за розвитком сучасної української археологічної науки.

Головний редактор

Болтрик Юрій Вікторович, к.і.н.

Редакційна колегія

Буйських Алла Валеріївна, д.і.н.

Бунятян Катерина Петрівна, к.і.н.

Залізняк Леонід Львович, д.і.н., проф.

Івакін Гліб Юрійович, член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф.

Крижицький Сергій Дмитрович, член-кореспондент НАН України, д.арх., проф.

Кулаковська Лариса Віталіївна, к.і.н.

Моця Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф.

Отрощенко Віталій Васильович, д.і.н., проф.

Потехіна Інна Дмитрівна, к.і.н.

Скорий Сергій Анатолійович, д.і.н., проф.

Супруненко Олександр Борисович, к.і.н.

Терпиловський Ростислав Всеволодович, д.і.н., проф.

Чабай Віктор Петрович, член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф.

**Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України**

Прийом матеріалів:

Польовий комітет ІА НАН України

просп. Героїв Сталінграда 12

м. Київ 04210

тел. (044) 254-11-37, 254-11-66

факс (044) 418-33-06

ISBN 978-966-2608-34-2

© Інститут археології НАН України, 2015

© Автори статей, 2015

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Відейко М.Ю., Мюллер Й., Бурдо Н.Б., Хофманн Р., Церна С., Рудь В.С., Брандштеттер Л. РОЗКОПКИ ЗАЛИШКІВ БУДІВЕЛЬ ТА ГОНЧАРНИХ ГОРЕН У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ БІЛЯ с. МАЙДАНЕЦЬКОГО 250

Круц В.О., Корвін-Піотровський О.Г., Чабанюк В.В., Шатіло Л.О. РОБОТИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ НА ПОСЕЛЕННІ ТАЛЪЯНКИ (2013–2014) 252

Нераденко Т.М., Журавльов О.П. АРХЕОЛОГІЧНІ ТА АРХЕОЗООЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛЮХОВА БУГРА 255

Прядко О.О. РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ЧОРНОБАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 257

Шидловський П.С., Нужний Д.Ю., Пеан Ст., Лизун О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЯМИ № 6 НА МЕЖИРІЦЬКІЙ СТОЯНЦІ 259

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Авраменко М.О., Діденко С.В., Рейда Р.М. АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ У КЕЛЬМЕНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 262

Бондар К.М., Петраускас О.В., Попов С.А., Хоменко Р.В. ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ ТА МОГИЛЬНИКА ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ БІЛЯ с. КОМАРІВ У 2014 р. 264

Діденко С.В., Мизгін К.В. ЗНАХІДКИ АНТИЧНОГО ІМПОРТУ НА АРХЕОЛОГІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ КОМАРІВ 266

Горбаненко С.А. ПАЛЕОЕТНОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2014 р. 269

Ільків М.В., Пивоваров С.В., Михайлина Л.П., Калініченко В.А. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ХОТИНСЬКОЇ ФОРТЕЦІ 271

Ільків М.В., Пивоваров С.В., Михайлина Л.П., Калініченко В.А. АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ ОАСУ 273

Петраускас О.В., Авраменко М.О., Коваль О.А., Чорний А.М., Шишкін Р.Г. АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ ПОСЕЛЕННЯ КОМАРІВ 274

Петраускас О.В., Милян Т.Р., Нюссе Х.-Й., Хеґевіш М. ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ БІЛЯ с. КОМАРІВ 276

Черновол Д.К. РОЗКОПКИ ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОЖЕВЕ-ОСТРІВ 277

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Веремейчик О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ У смт ЛЮБЕЧ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2013 р. 280

Веремейчик О.М., Бондар О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮБЕЦЬКОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 282

Кедун І.С., Пархоменко О.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ ВЕТХЕ-І НА р. ОСТЕР 284

Ситий Ю.М., Мезенцев В.І. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У БАТУРИНІ 285

Руденок В.Я., Новик Т.Г., Солобай П.В. ДОСЛІДЖЕННЯ НИЖНЬОГО ЯРУСУ АНТОНІЄВИХ ПЕЧЕР У ЧЕРНІГОВІ 287

Скороход В.М., Моця О.П., Ситий Ю.М., Жигола В.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПОВЗІВСЬКОГО ГОРОДИЩА 288

Скороход В.М. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИПОВЗІВСЬКОМУ ПОДОЛІ 2014 р. 291

Скороход В.М., Мироненко Л.В., Сита Л.Ф. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗКОПІВ 6, 8 НА ПОСАДІ ВИПОВЗІВСЬКОГО ГОРОДИЩА 293

Скороход В.М., Капустін К.М. ДОСЛІДЖЕННЯ НА РОЗКОПІ 7 У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПОСАДУ ВИПОВЗІВСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2014 р. 296

Черненко О.Є., Луценко Р.М., Кравченко Р.А. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МЕЗИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 297

Черненко О.Є., Кедун І.С., Кравченко Р.А. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У НОВОГОРОДСЬКОМУ СІВЕРСЬКОМУ 299

Черненко О.Є., Іоаннісян О.М., Новик Т.Г. АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ 300

Черненко О.Є., Новик Т.Г., Бондар О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЄПЕЦЬКОГО СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ У ЧЕРНІГОВІ 303

Терпиловський Р.В., Жаров Г.В., Жарова Т.М., Шульґа О.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 305

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Тельнов М.П., Разумов С.М., Лисенко С.Д., Сініка В.С. РОБОТИ МОЛДОВСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ (попередні результати досліджень 2012–2013 рр.) 307

Тельнов Н.П., Разумов С.Н., Лысенко С.Д., Синика В.С. ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ПОД ТИРАСПОЛЕМ 311

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЯМИ № 6 НА МЕЖИРІЦЬКІЙ СТОЯНЦІ

Межиріцька пізньопалеолітична стоянка знаходиться на території с. Межиріч Канівського р-ну Черкаської області. Пам'ятка розташована на мису, утвореному долинами річок Росі та Росави біля 12 км на захід від р. Дніпро і за 200 м від високого корінного схилу плато долини р. Рось. У результаті багаторічних (з 1966 р.) розкопок, здійснених вітчизняними та зарубіжними вченими, виявлено та досліджено чотири житлових конструкції та господарські об'єкти навколо них. Датування за радіовуглецевим методом визначило вік пам'ятки у досить вузьких межах – близько середини 15 тисячоліття тому. З 2003 р. стоянка досліджується комплексною українсько-французькою експедицією спільно з Національним природничим музеєм (Париж) із залученням вітчизняних та зарубіжних спеціалістів у галузі археозоології, геології, палеоботаніки, геоморфології тощо.

В останні роки роботи концентруються переважно на двох об'єктах поселення, а саме: ділянка насиченого культурного шару з ямою № 7 на південь від 1-го межиріцького житла першого господарсько-побутового комплексу (ГПК 1) та ділянка культурного шару з ямою № 6, що належить до 2-го ГПК.

Особливе зацікавлення викликає господарський об'єкт – яма № 6, що розташована на південь від другого житла, розкопаного у 1969–1970 рр., з причини високої насиченості культурними та фауністичними рештками заповнення. Об'єкт було виявлено у 1995 та досліджено південний з чотирьох його секторів у 1996–1998 рр. українсько-американською експедицією під керівництвом Н.Л. Корнієць.

У 2014 р. завершено дослідження східного сектору ями у квадраті 23, що дозволяє провести попередній аналіз стратиграфічних особливостей накопи-

чення заповнення та дати характеристику крем'яного комплексу і фауністичних решток, що походять з нього. Згідно розрізу північно-західної стінки, яма являє собою лінзоподібне заглиблення діаметром біля двох метрів та глибиною до 50–60 см. Яма мала так звані «маркувальні» великі мамонтові кістки та лінзу піску у верхній частині заповнення. Нижче піщаної лінзи розташувався лесовий прошарок та кістково-зольний шар (Z), що відзначався надзвичайно високою концентрацією культурних решток та значною потужністю. Фактично він являє собою суцільну брекчію з кісток, їх перепалених зразків та кісткового вугілля, а також чисельних виробів з кременю (Рис. 1, 1).

Найбільш цікавим комплексом, дослідженим у 2010 р. у цьому шарі виявилась частина скелету лисиці, що лежала на масивній лопатці мамонта. Анатомічна група складалася з практично повного черепа, декількох хребців та відділу верхньої кінцівки. Череп та хребці перекривались ребром мамонта, поперечно зрізаного у дистальній частині (Рис. 1, 2). Зверху ця група також перекривалась лопаткою мамонта. У придонній частині, нижче шару Z спостерігалось скупчення фрагментів великих кісток мамонта, переважно черепів. Поверх цієї концентрації виявлено фрагменти тім'яних та потиличної кісток дитинчати мамонта, інші кістки значно фрагментовані. Дно ями заповнене практично чистим лесом, з невеликими фрагментами кісток та незначними крем'яними артефактами (Рис. 1, 1).

Крем'яний комплекс, що походить переважно з кістково-зольного шару, нараховує 685 екземплярів, не враховуючи дрібних лусочок, отриманих у ході промивки. Основні типолого-статистичні показники виробів з кременю викладені у таблиці:

КАТЕГОРІЯ				КІЛЬКІСТЬ, %
Відщепи				247 (41% від відходів)
Пластинчасті				317 (52,6%)
	пластини		70	
	пластинки		119	
	мікропластини		128	
Різцеві сколи				37 (6,06%)
Нуклеуси	1-площадкові		5	10 (1,6%)
	2-площадкові		4	
	уламок		1	
Всього відходів виробництва				611 (89% від комплексу)
Вироби зі вторинною обробкою				
Пластинчасті				28 (37,9% від знарядь)
	ретушовані по краю		21	
	тронковані		7	
Відщепи				5 (6,76%)
Різці				21 (28,4%)
	бокові		15	
	кутові		4	
	серединні		2	
Скребки	кінцеві			7 (9,5%)
Проколки	на пластинах			3 (4,1%)
Стамеска				1 (1,4%)
Скобелі	на відщеплах			3 (4,1%)
Мікроліти				11 (14,9%)
Всього виробів зі вторинною обробкою				74 (11% від комплексу)
ВСЬОГО				685

Серед фауністичних знахідок у заповненні східного сектору ями виявлено кісткові рештки переважно мамонта та зайця, також присутні кістки вовка, лисиці, північного оленя. Під час дослідження східного сектору ями виявлено досить представницьку серію виробів з кістки та бивня, серед яких слід окремо назвати серію проколок із променевих кісток зайця (Рис. 1, 3), дві фрагментовані кістяні голки, щелепу вовка зі слідами вирізаня зубів (Рис. 1, 4) та фрагмент бивневого наконечника з двома пазами по краю (Рис. 1, 5).

Вивчення вмісту заповнення ями № 6 свідчить про використання цього об'єкту в якості смітника в останній період його функціонування. На це вказує як специфіка крем'яного комплексу, в якому присутні відходи виробництва та зламані знаряддя праці, так і характер фауністичних решток – значна кількість анатомічних груп, переважно кінцівок дрібних ссавців, які не утилізувались первісними мешканцями, а також анатомічна група з черепа та відділу верхньої кінцівки лисиці.

Рис. 1. Межиріч. ГПК 2, східний сектор ями № 6. 1 – північно-східний розріз заповнення східного сектору ями; 2 – рівень зняття кістково-зольного шару східного сектору ями; 3 – проколка з променевої кістки зайця; 4 – верхня щелепа вовка зі слідами вирізаня зубів; 5 – проксимальний фрагмент наконечника з бивня. →

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 2014

українською мовою

Редактор: І. В. Черновол
Верстка: А. В. Панікарський

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел.: (044) 599-34-43
e-mail: books@ancientry.org
www.ancientry.org

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3991 від 24.02.2011 р.

Підписано до друку 20.11.2015 р. Формат 60 × 84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Antiqua. Ум. друк. арк. 36,5.
Тираж 300 прим. Зам. № 20-11.